

USMONIYLAR IMPERIYASIDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI MASALASI: ISTANBUL

DORULFUNUNU (1914-1921)

Izzatova Ra'no Ulug'bekovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347014>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Usmoniylar imperiyasidagi oliy ta'lim islohotlari, xususan Oliy ta'lim muassasasi hisoblangan, Istanbul Dorulfununining faoliyati to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Idadi, Sultani, Dorulfunun, Dorulmuallimot, Ittihod va Taraqqiy.

Usmoniylar davlatida 1914-yil 12-sentyabrda xotin-qizlar uchun mo'ljallangan ilk Universitet (Dorulfunun) tashkil etildi. Bu oliy ta'lim muassasasi Adabiyot, Matematika (Riyoziyat) va Tabiiy fanlar (Tabiyat) bo'limlaridan iborat edi¹.

1914-yilda boshlangan va haftada to'rt kun, tushdan keyin soat 14:00 dan 16:15 gacha davom etgan darslar ayollar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatildi va bu mashg'ulotlar bir yilga yaqin vaqt davom etdi. Ushbu darslar, rasmiy ravishda 1914-yil 12-sentabrda Zaynab Xonim uyida tashkil etilgan. Bu muassasaning tashkil topishi, Ittihod va Taraqqiy partiyasining ijtimoiy hamda madaniy sohalaridagi siyosatlarining uzviy davomidir. Ayniqsa, Dorulfununda ayollar va erkaklar uchun alohida konferensiyalar tashkil etish g'oyasi bilan bog'liq edi. Bundan tashqari, yuqori ta'lim olish istagida bo'lgan qizlarning murojaatlari ham bu qarorning qabul qilinishida muhim rol o'ynagan. Ayol pedagoglar tayorlaydigan maktab (Dorulmuallimot) tizimiga qo'shilgan holda tashkil etilgan. Dorulfununning ta'lim muddati uch yil etib belgilangan bo'lib, u adabiyot va tabiiy fanlar bo'limlaridan iborat edi. Tabiiy fanlar bo'limi esa matematika (riyoziyat) va tabiiy fanlar (tabiyat) yo'nalishlariga bo'lingan. 1914-yil 24-oktabrda 22 nafar talaba universitetga qabul qilinib, darslar boshlangan. Talabalik uchun quyidagi shartlar belgilangan edi: nomzodlar Dorulmuallimot, qizlar litseyi (Idadi) yoki (Sultani) maktablaridan bitirgan bo'lishi va imtihonsiz qabul qilinishi, yoki shaxsiy tahsil olgan bo'lsa, belgilangan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishi lozim edi. Shuningdek, 16–25 yosh oralig'ida bo'lish, Usmoniy pasporti va emlash guvohnomasini taqdim etish ham zaruriy shartlardan edi. Matbuotda chiqqan xabarlarga ko'ra, Bu Dorulfunun rasmiy jihatdan Dorulmuallimot tarkibida tashkil etilgan. Darslar uchun zarur bo'lgan jihozlar xarajati ham Matbaa-i Amire orqali Dorulmuallimot byudjeti hisobidan amalga oshirilgan. Biroq

¹ Ekmeleddin Ihsanoğlu. Dârülfünun/ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt.8. – Istanbul: TDV Yayınları, 1993.– S. 524

May, 2025-Yil

universitet ichki intizomini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan olti bandli nizomga ko'ra, talabalar Dorulfunun bosh direktoriga bo'ysundirilgan. Shu bilan birga, Zaynab Xonim uyida ta'lim olayotgan talabalar o'zlariga ajratilgan hududlardan tashqariga chiqmasliklari va maktab ichida hamda tashqarisida kiyim-kechaklari milliy tarbiya mezonlariga mos bo'lishi qat'iy belgilangan edi².

1914-1915 o'quv yili bu Dorulfunun uchun birinchi ta'lim yili bo'ldi. Ushbu yilda asosan tayyorgarlik ishlari, jumladan o'qituvchilarni tayinlash va o'qituvchilarning o'z vaqtida ta'lim berishga tayyor emasligi sababli yangi o'qituvchilarni izlash kabi muammolar yuzaga keldi. Dorulfunun, Dorulmuallimot tizimiga qarashli bo'lsa-da, boshqa muassasalar bilan yozishmalarni asosan Dorulfunun boshqaruvi olib borardi. Biroq, barcha xarajatlar Dorulmuallimotning byudjeti hisobidan qoplanardi. Shu bilan birga, talabalarga 1913-yilda qabul qilingan Dorulfunun Nizomiga muvofiq o'qish majburiyati yuklatilgan edi. 1914-yil 28-sentabrda boshlanadigan o'quv yilidagi dasturda, o'qituvchilar va ularning ta'lim beradigan fanlari quyidagicha edi:

Adabiyat bo'limi: Ferid Bey, Turkiya adabiyoti Ahmed Agayef, Umumiy tarix Efdaluddin Bey, Usmoniylar tarixi, Faik Sabri, Geografiya va etnografiya, Ismoil Haqqi, Tarbiya fani, Aziz Bey, Yozuvchilik, Ziya Bey,

Tabiiyat bo'limi: Said Bey, Fizika, Hulusi Bey, Hayvon anatomiya, Mushtak Bey, O'simliklar, mineralshunoslik, Yûsuf Ragip, Sog'liqni saqlash, Neshet Efendi, Kimyo va madaniy minerallar, İsmail Hakki, Tarbiya fani

Riyoziyat bo'limi: Said Bey, Fizika, SHukru Bey, Geometriya, Salih Zeki Bey, Algebra va musallasat, Mushtak Bey, O'simliklar va minerallar, Salim Bey, Hisoblash ilmi, İsmail Hakki, Tarbiya fani

Bu dastur, Dorulfununning ta'lim tizimining tashkil topganligini va har bir bo'limning o'ziga xos darslari va o'qituvchilari bilan faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga xizmat qilgan³.

Dorulfunun 1917-yili ilk bitiruvchilarini bergan. Talabalar ko'rsatgan muvaffaqiyat darajasiga qarab, Adabiyot bo'limidan Lamia, Adolat, Aliye, Safiye, Oysha Meliha, Shazamand, Maqbul va Saliha ismli sakkiz kishi bitirgan. Tabiiyat bo'limida esa muvaffaqiyat tartibida Hamdiya, Zehra, Shekibe, Havva Saniya, Oysha Saniya, Nezohat, Muammer, Azize, Fotima Arife ismli to'qqiz nafar talabani bitirganligi qayd etilgan. Xadichs Sabiha, Behije va ismli uch nafar

² Bahar Baskin. II. Meşrutiyet'te Kadın Eğitime Yönelik Bir Girişim: Inas Darülfünunu (Ikkinchi Mashrutiyat davrida ayollar ta'limiga qaratilgan bir tashabbus: xotin-qizlar Dorulfununu) // İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Sayı. 38. – Mart, 2008. – S. 92-93

³ Mustafa Gündüz. İnâs Dârülfünunu(1914-1921) // <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr>

May, 2025-Yil

talaba Riyoziyat bo'limidan – yana muvaffaqiyat tartibida – bitirgan. 1917-yilda Dorulfununni tamomlagan yigirma nafar ayol, Istanbul yoki boshqa viloyatlardagi joylarga tayinlangan. Ular Turkiyada oliy ta'lim olgan ilk ayollar sifatida tarixda qolgan. 1918-yilda Dorulfununni xotinqizlar ikkinchi marta bitirgan. Dorulfununning muvaffaqiyat tartibida, Riyoziyat bo'limidan: Saodat, Oysha Suat, Bahriya; Tabiyat bo'limidan: Sayime, Nasiya, Huriya, Lutfiyya, Robiya, Fatiya, Naime, Atife va Efsar; Adabiyot bo'limidan: Emine Aliye, Shoziye Ibrohim, Mediye, Oysha Siddika ismli talabalarni bitirgan. 1918-yilgi bitiruvchilar soniga qaralganda, oldingi yilga nisbatan kamayish ko'zga tashlanadi⁴.

1918-yilda Dorulfunun uchun oltita bo'lim va jami 33 moddadan iborat bo'lgan ichki nizom ishlab chiqildi. Ushbu nizomda quyidagi jihatlar aniq belgilab qo'yilgan edi: muallimlar kengashining tashkil topishi va vazifalari (1–2-moddalar); boshqaruv hay'ati va o'qituvchilarning asosiy fazilatleri hamda majburiyatlari (3–9-moddalar); talabalar rioya qilishi lozim bo'lgan qoidalar (9–11-moddalar); maktab ichki intizomi va umumiy tartib-qoidalari (12–19-moddalar); shuningdek, qabul jarayoni, ro'yxatdan o'tish va imtihonlar bilan bog'liq tartiblar (20–33-moddalar). O'sha davrning murakkab sharoitlariga qaramay, mazkur talimatnoma yuqori aniqlik va mas'uliyat bilan amaliyotga joriy etilgani qayd etilgan⁵.

1914-yil 12-sentyabrda ayollar uchun tashkil etilgan Dorulfunun, Birinchi jahon urushida Usmoniylar imperiyasi mag'lubiyatga uchraganidan so'ng, 1919-yilda yopildi. Ittifoqchi davlatlarning Istanbulni bosib olishi ortidan hukumat universitetning direktor va o'qituvchilarining maoshlarini to'xtatdi. Oradan ko'p o'tmay, Maorif naziri Ali Kemal, Dorulfunun direktori Ahmad Naimga murojaat qilib, Dorulfunun rasman yopilganini va ayol talabalar bundan buyon erkak talabalar bilan birga Dorulfununning Fan va Adabiyot fakultetlarida o'qishini ma'lum qildi. Biroq Dorulfunun direktori erkak va ayol talabalar uchun aralash ta'limga qarshi chiqdi. Shu sababli ayollar va erkaklar uchun bir binoda, ammo alohida vaqt – ertalab ayollar, tushdan keyin erkaklar uchun alohida dars jadvali tuzildi. 1919-yilda Maorif Nazirligi bitiruvchi ayol talabalarni tanlov imkoniyati bilan ta'minladi: ular istasa Ayollar Universiteti diplomini, istasa erkaklar uchun mo'ljallangan Dorulfunun diplomini olish huquqiga ega edilar. Ularning uch nafari erkaklar o'qiydigan Dorulfununning Geografiya bo'limiga o'tdi. 1919–1920 o'quv yilida o'qituvchilar bir xil mavzudagi darsni ikki guruh – ayollar va erkaklar uchun alohida-

⁴ Çağhan Uyar, Esen Ertuğrul. Türkiye'de Kadınların Yükseköğrenim Hakkını Elde Etmesi: Darülfünun'da Kadın ve İnas Darülfünunu (Turkiyada ayollarning oliy ta'lim huquqini qo'lga kiritishi: Dorulfunun'da ayol va qiz Dorulfununu) // ESOGÜ Tarih Dergisi Cilt 3. Sayı 1. – Mayıs, 2020. – S. 80

⁵ Mustafa Gündüz. İnas Dârülfünunu(1914-1921) // <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr>

May, 2025-Yil

alohida o'qitishni istamadi. Natijada Dorulfunun Kengashi Adabiyot, Fan va Huquq fakultetlarida aralash ta'lim joriy qilishga qaror qildi. 1921–1922 o'quv yilidan boshlab esa universitetda rasmiy ravishda aralash ta'lim tizimi yo'lga qo'yildi. Dastlab 22 nafar talaba bilan faoliyat boshlagan Dorulfunun 1919-yilda yopilguniga qadar jami 129 nafar ayol talaba tahsil olgan⁶.

Usmoniylar imperiyasining so'nggi davridagi modernizatsiya harakatlaridan biri bo'lgan Dorulfunun, ayollarning ijtimoiylashuvi jarayonida tutgan o'rni jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi. Ayollar nuqtai nazaridan qaralganda, oliy ta'lim olish huquqining qo'lga kiritilishi muhim bir yutuq bo'lgan bo'lsa-da, shu davrda kuchayib borayotgan va ziyoli qatlam orqali tarqalgan millatchi-pozitivist g'oyalar uchun ham ayollar ta'limi nihoyatda muhim sanalgan. Ayollarni o'qitish masalasi, ayniqsa, ularning ona sifatidagi roli bois, yangi avlodni ongli tarzda tarbiyalash, vatan va millat g'oyalari bilan tarbiyalash uchun zarur deb topilgan. Ayollar ta'limi masalasi o'sha davr muhokamalarining asosiy mavzularidan biri bo'lgani bois, bu mavzu ayollar jurnallarida ham tez-tez tilga olingan⁷.

Oliy ta'lim sohasida esa 1914-yilda tashkil etilgan Dorulfunun – xotin-qizlar universitetining ochilishi alohida tarixiy ahamiyatga ega voqea bo'ldi. Bu muassasa ayollarga ilmiy bilim olish huquqini bergan holda, ularni oliy ta'lim bilan ta'minlash yo'lida katta qadam bo'ldi. Talabalar soni kam bo'lishiga qaramay, bu universitet ayollarning ilm-fan sohasiga kirib borishini boshladi va keyinchalik Turkiya Respublikasi davrida oliy ta'limning shakllanishiga zamin yaratdi. Xotin-qizlar tabiiy fanlar, adabiyot va pedagogika yo'nalishlarida ta'lim olib, o'z intellektual salohiyatlarini oshirishga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi Konstitutsiyaviy monarxiya davrida ayol yozuvchilar tomonidan ayollar ta'limining sifati, shakli va ta'limdan kutilgan maqsadlar ifoda etilganini ko'rish mumkin. Ayol avvalo yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi ona bo'lishi, sog'lom avlodlar tarbiyalashi, isrofdan saqlanishi, vatanga sadoqatli farzandlar yetishtirishi, mahalliy mahsulotlardan mamlakat iqtisodiyoti uchun foydalanishi va moda bahonasida G'arb ayollari tipini taqlid qilmasligi faqat ta'lim va maktab tarbiyasi orqali amalga oshishi mumkinligi ayol yozuvchilar tomonidan ta'kidlanganini ko'rish mumkin⁸.

⁶ <https://www.milligazete.com.tr/amp/haber/2852695/turkiyenin-ilk-kadin-universitesi-inas-darulfununu-1914te-kuruldu>

⁷ Bahar Baskın. II. Meşrutiyet'te Eğitim, Kadın ve İnas Darülfünunu(İlk Kadın Üniversitesi) (İkkinchi Mashrutiyat davrida ta'lim, ayol va Inos Dorulfununu (birinchi ayollar universiteti). Diss. MD. – İstanbul, 2007. – S. 119-120

⁸ Savaş Karagöz, Mustafa Şanal. İkinci Meşrutiyet Dönemi Kadın gözüyle kadın Eğitimi (İkkinchi Mashrutiyat davrida ayol nigohida ayollar ta'limi) // Uluslararası sosyal Araştırmalar dergisi. Sayı 39. Cilt 8. –Ağustos 2025. –S. 689

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bahar Baskin. II. Meşrutiyet'te Eğitim, Kadın ve İnas Darülfünunu(İlk Kadın Üniversitesi) (İkkinchi Mashrutiyat davrida ta'lim, ayol va Inos Dorulfununu (birinchi ayollar universiteti). Diss. MD. – İstanbul, 2007. – S. 119-120
2. Bahar Baskin. II. Meşrutiyet'te Kadın Eğitime Yönelik Bir Girişim: Inas Darülfünunu (İkkinchi Mashrutiyat davrida ayollar ta'limiga qaratilgan bir tashabbus: xotin-qizlar Dorulfununu) // İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Sayı. 38. – Mart, 2008. – S. 92-93
3. Çağhan Uyar, Esen Ertuğrul. Türkiye'de Kadınların Yükseköğrenim Hakkini Elde Etmesi: Darülfünun'da Kadın ve İnas Darülfünunu (Turkiyada ayollarning oliy ta'lim huquqini qo'lg'a kiritishi: Dorulfunun'da ayol va qiz Dorulfununu) // ESOGÜ Tarih Dergisi Cilt 3. Sayı 1. – Mayıs, 2020. – S. 80
4. Ekmeleddin İhsanoğlu. Dârülfünun/ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt.8. – İstanbul: TDV Yayınları, 1993.– S. 524
5. Mustafa Gündüz. İnâs Dârülfünunu(1914-1921) // <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr>
6. [https://www.milligazete.com.tr/amp/haber/2852695/turkiyenin-ilk-kadin-universitesi-
inas-Dorulfununu-1914te-kuruldu](https://www.milligazete.com.tr/amp/haber/2852695/turkiyenin-ilk-kadin-universitesi-inas-Dorulfununu-1914te-kuruldu)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH